

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Жамшид Абдуллаев

самостоятельный соискатель
университета Общественной безопасности,
“Отличник Юстиции”.

Email:jamshidb003fb@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7034703>

Аннотация. В данной статье особое значение придается положительным чертам зарубежной практики и вопросам совершенствования правового регулирования отношений и договоров суррогатного материнства. При этом особо отмечается зарождение отношений, связанных с суррогатным материнством, и его значение на сегодняшний день в зарубежном опыте.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, противопоказания, искусственное, программа суррогатного материнства.

XXI век помимо открытия ряда открытий в области науки и техники, создает потребность в совершенствовании национального законодательства стран мира. В частности, семейные отношения, считающиеся самым основным звеном человеческого общества, создают совершенно новые понятия, которые должны регулироваться законом.

В процессе научного исследования темы, связанной с договором суррогатного материнства, мы можем наблюдать, что институт суррогатного материнства существует с древних времен и развивается в правовом поле. В настоящее время правоведы считают целесообразным условно разделить страны мира на 4 группы в процессе изучения проблем, связанных с суррогатным материнством:

- страны, где полностью разрешено суррогатное материнство (платное и бесплатное);
- страны, где разрешено суррогатное материнство (только бесплатно);
- страны, где суррогатное материнство запрещено законом;
- страны, где суррогатное материнство существует, но законодательно не регулируется.

По нашему мнению, Республика Узбекистан относится к категории четвертой группы, поскольку договор суррогатного материнства в нашей стране законодательно не регулируется. Однако важным моментом является то, что согласно статье 1 Гражданского кодекса Республики Узбекистан гражданское законодательство не допускает признания равноправия участников регулируемых ими отношений,

неприкосновенности собственности, свободы договора, произвольное вмешательство любого лица в частные дела, основанное на необходимости обеспечения беспрепятственной реализации гражданских прав, восстановления нарушенных прав и их защиты в судебном порядке. Кроме того, хотя правовая природа отношений, связанных с суррогатным материнством, законодательно не урегулирована, такое соглашение часто встречается на практике.

На основании требований статьи 1 Гражданского кодекса Республики Узбекистан граждане (физические лица) и юридические лица обладают своими гражданскими правами и осуществляют эти права в своих интересах. Отсюда следует, что они вольны определять свои права и обязанности на основании договора и определять любые условия договора, не противоречащие закону.

Следует отметить, что хотя договор о суррогатном материнстве прямо в законе не указан, в соответствии с гражданским законодательством любой договор, не противоречащий общим правилам о договорах и на практике имеющий право, может быть реализован по принципу применения аналогия.

В процессе исследования темы суррогатного материнства мы можем обосновать, что договор суррогатного материнства не противоречит законодательству нашей страны и что правовое основание для заключения данного договора является достаточным по статье 354 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. На этом правовом основании отмечается свобода заключения договора и определяется, что стороны могут заключить договор, не предусмотренный законом. Контракты этого типа называются безымянными контрактами или нетипичными контрактами, а также контракт суррогатного материнства входит в этот тип контрактов.

С юридической точки зрения договор суррогатного материнства является безымянным (атипичным) договором, поскольку прямо не предусмотрен законом, и представляет собой консенсуальный договор между суррогатной матерью и генетическими родителями об использовании технологий и предоставлении родительских прав генетическому родителю.

Мы посчитали целесообразным проанализировать опыт зарубежных стран, где договор суррогатного материнства имплементирован в

законодательство, для изучения данного вопроса в научно-аналитическом ключе.

В Российской Федерации, входящей в состав Содружества Независимых Государств, договор суррогатного материнства хотя и установлен законодательно, но признается экспертами, что на практике он имеет ряд недостатков. К числу нормативных правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы суррогатного материнства, относятся Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223, Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51, Закон об «Основы здоровья граждан», Закон об «Актах гражданского состояния», порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания (неправильное применение) и ограничения на их применение.

Определение понятия «суррогатное материнство» отражено в Законе Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан». Кроме того, в Законе «Об основах защиты граждан» указаны требования к суррогатной матери, в том числе возрастные ограничения (от 20 до 35 лет), состояние здоровья ее ребенка, удовлетворительное психическое и соматическое здоровье, незамужняя или замужняя женщина может быть суррогатной матерью. В законе также указано, что суррогатная мать не может одновременно быть донором яйцеклеток. В России узаконена только беременность, то есть полноценное суррогатное материнство.

Семейный кодекс Российской Федерации и Законы о гражданском состоянии регулируют вопросы установления материнства и отцовства в отношении генетических родителей ребенка, рожденного по программе суррогатного материнства. Генетические родители признаются матерью и отцом ребенка только с согласия женщины, ставшей суррогатной матерью (п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ).

Ниже мы рассмотрим правовое регулирование суррогатного материнства на существующих примерах в ряде других зарубежных стран.

Известно, что правовая база США во многом отличается от законодательства других стран. Согласно конституции страны, каждый штат может самостоятельно регулировать законодательство в сфере здравоохранения. (Раздел 8, статья 1 Конституции Соединенных Штатов, поправка X к Конституции Соединенных Штатов). Таким образом, единой для всей страны системы, регулирующей программу суррогатного материнства в Америке, не существует. Однако сегодня программы

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

суррогатного материнства легальны в 8 из 50 штатов. «Но в таких штатах, как Аризона, Мичиган, Нью-Джерси, программа суррогатного материнства полностью запрещена законом. В других государствах решения принимаются в индивидуальном порядке, исходя из конкретных обстоятельств. В целом суррогатное материнство в Америке регулируется общим правом США и статутами семейного права каждого штата» Видно, что программа суррогатного материнства в США не запрещена.

В 1988 г. федеральное правительство США разработало федеральный закон «О статусе детей, рожденных нетрадиционно» в политике страны. В этом законе говорится, что дети являются высшей ценностью и главным приоритетом правовой охраны государства, а защита интересов детей не зависит от их рождения и способа рождения. По мнению зарубежных правоведов, это положение вышеуказанного закона признается превосходством законодательства США над странами СНГ в сфере регулирования суррогатного материнства. Потому что в национальном законодательстве большинства стран СНГ вообще не определен статус ребенка, рожденного суррогатной матерью. Это, в свою очередь, приводит к возникновению ряда проблемных ситуаций.

Но у законодательства стран СНГ есть и положительные преимущества. Например, в таких странах, как Казахстан и Россия, существуют правовые критерии и требования к состоянию здоровья суррогатной матери, которых нет в законодательстве других стран. В качестве примечания следует отметить, что многие документы о суррогатном материнстве в разных штатах США не содержат этого требования.

В большинстве стран Западной Европы, таких как Италия, Норвегия, Франция, Швейцария, запрещены любые формы суррогатного материнства (бесплатного или платного). На наш взгляд, основным фактором такой политики в области здравоохранения и отказа от использования данного метода вспомогательных репродуктивных технологий является позиция Римско-католической церкви. Исследования показывают, что Римско-католическая церковь решительно осуждает любые факты искусственного вмешательства в процесс создания человеческой жизни.

Если проанализировать этот вопрос в сравнении с Европой, то в Германии вопросы, связанные с ЭКО, регулируются «Законом о защите эмбрионов», принятым в 1991 году. Согласно этому закону, «искусственному оплодотворению могут подвергаться только лица, состоящие в законном

браке». Правительство Германии считает, что в этом случае материнство нельзя разделить биологически и социально. В качестве основной причины этого немецкие специалисты отмечают, что такие отношения могут способствовать развитию конфликта между суррогатной матерью и генетическими родителями, а также препятствовать идентификации ребенка.

Также по законам некоторых западноевропейских стран считается преступлением попытка искусственного оплодотворения женщины, готовой отказаться от своих прав на ребенка после его рождения.

В таких странах, как Грузия, Казахстан, Польша, Украина, Финляндия, существует противоположный взгляд на эту проблему. В этих странах суррогатное материнство интерпретируется как юридический процесс. На наш взгляд, есть вероятность, что этот процесс связан с существующими демографическими проблемами в этих странах. Закон не ограничивает участие в программе суррогатного материнства некоммерческой, но предусматривает возможность стать коммерческой суррогатной матерью, которая предусматривает оплату суррогатной матерью третьим лицам за рождение ребенка.

В рамках нашего исследования существует несколько отношений, касающихся проблем, возникающих при регулировании отношений между суррогатной матерью и генетическими родителями. В результате аналитического исследования было установлено, что в отношениях суррогатного материнства существуют две основные проблемы:

1. Определение субъекта родительских прав - выбор физиологического и генетического материнства;
2. Проблема действительности договоров суррогатного материнства, т.е. законно ли коммерческое суррогатное материнство? (условие выплаты компенсации).

На сегодняшний день существует три основных подхода к вопросам суррогатного материнства:

- «1. Признание субъектами родительских прав генетических родителей, что означает положительное отношение к договорам о суррогатном материнстве.
2. Признание субъектом родительских прав за суррогатной матерью, а не за генетическими родителями, негативное отношение к договорам суррогатного материнства.

ITALY

ITALY

3. Решение вопроса о субъектах родительских прав в соответствии с пожеланиями суррогатной матери: если она изъявит желание оставить ребенка себе, то она признается субъектом родительских прав, в противном случае генетическими родителями признаются матери. субъекты родительских прав. Согласно этому положению одни договоры о суррогатном материнстве признаны действительными, а другие утратили свою силу.»

Если проанализировать отношения суррогатного материнства по правовому статусу Великобритании, верному своим многовековым традициям, то в Великобритании по закону 1985 года законной матерью ребенка считается женщина, вынашивающая его в свое тело и родила его. Но к 1990 году этот вопрос будет решен так же, как вопрос, решенный в американском штате Калифорния. В конце концов, «в 1992 году Законодательное собрание Калифорнии приняло закон, разрешающий коммерческое суррогатное материнство после того, как он пришел к выводу, что контракты на суррогатное материнство не противоречат общественному сознанию». При этом программа суррогатного материнства регулируется законом.

Между тем, еще одной страной, которая активно реализует программу суррогатного материнства, является Израиль. В 1996 году в Израиле был принят закон о суррогатном материнстве, и с тех пор суррогатные отношения в стране получили легальный статус. Согласно этому закону, «Для возникновения отношений суррогатного материнства должен быть заключен договор между суррогатной матерью, имеющей статус матери-одиночки, и генетическими родителями».

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:

Во-первых, было установлено, что в Бельгии, Греции, Испании и Финляндии вопросы суррогатного материнства законодательно не урегулированы, но на самом деле этот процесс существует и не запрещен в этих странах.

Во-вторых, суррогатное материнство не запрещено в Нидерландах, Испании, Дании и Великобритании, но существует ряд серьезных ограничений по этому вопросу. Например, в Нидерландах запрещена его реклама, а в определенный период истории Соединенного Королевства суррогатное материнство разрешалось только бесплатно, а услуги суррогатного материнства нельзя было оплачивать. В Венгрии и Дании

ITALY

ITALY

услуги суррогатного материнства генетическим родителям может предоставлять только родственница женского пола.

В-третьих, на наш взгляд, в странах, где суррогатное материнство фактически существует, но не регулируется данным законом, необходимо разработать закон о суррогатном материнстве и договор суррогатного материнства и внедрить его в практику.

Список использованной литературы:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Вестник Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 год, приложение к № 2.
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017). // Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, N 1, ст. 16.
3. Спивак К. _ Суррогатное материнство - США. / К. Спивак // Американский журнал сравнительного правоведения. - 2010.
4. Закон об охране эмбрионов // Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz - ESchG). // Вестник федерального закона, часть I, № 1, с. 69, издано в Бонне 19 декабря 1990 г.
5. Корбут Л.В., Рубанов А.А. Вопросы международно-правового регулирования «суррогатного материнства». // советского международного права. М., 1988.
6. Афанасьева И.В. Суррогатное материнство // Медицинское право. 2007 год. № 2.
1. 7. Суррогатное материнство в Израиле [Электронный ресурс]. URL: <http://razvod.zakon-ru.ru/dogovori/104-syrogasi-isril> 01.05.2018.

